

QORAQALPOQ TILIDAGI TASVIRIY SAN'AT TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Seytmuratova Ariwxan Ajiniyazovna

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Elektron pochta: ariuseytmuratova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18386593>

Annotatsiya: Mazkur maqolada qoraqalpoq tilidagi tasviriy san'at terminlarining leksik-semantik xususiyatlari chuqur va tizimli tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida rang, shakl, chiziq, bezak va kompozitsiyaga oid terminlarning kelib chiqishi, semantik kengayishi, metaforik va ramziy ma'nolari, shuningdek, ularning milliy-madaniy mazmun bilan bog'liqligi yoritiladi. Aniq til materiallari asosida terminlarning umumxalq leksikasidan professional soha birliklariga aylanish jarayoni ko'rsatib beriladi. Natijada qoraqalpoq tasviriy san'ati terminologiyasi milliy estetik tafakkur va tarixiy tajribaning til orqali ifodasi ekanligi ilmiy asoslanadi.

Kalit so'zlar: qoraqalpoq tili, tasviriy san'at, terminologiya, leksik-semantik tahlil, metafora, milliy madaniyat.

Tasviriy san'at terminologiyasi har bir xalqning estetik qarashlari, tarixiy xotirasi va madaniy tajribasini til orqali aks ettiruvchi muhim tizim hisoblanadi. Shu jihatdan qaralganda, qoraqalpoq tilidagi tasviriy san'at terminlari nafaqat professional san'at sohasiga oid birliklar, balki xalqning dunyoni idrok etish usuli, rang va shaklga bo'lgan munosabati hamda milliy badiiy tafakkurining ifodasi sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham ushbu terminlarning leksik-semantik xususiyatlarini o'rganish zamonaviy tilshunoslik va san'atshunoslik uchun dolzarb masala sanaladi [4].

Avvalo, qoraqalpoq tasviriy san'at terminlarining leksik tarkibi tahlil qilinganda, ularning sezilarli qismi umumturkiy va qadimiy leksik qatlamga mansubligi ayon bo'ladi. Rang, shakl va bezakka oid ko'plab terminlar dastlab kundalik hayotda qo'llanilgan oddiy so'zlar bo'lib, vaqt o'tishi bilan terminlashuv jarayoni orqali professional ma'no kasb etgan. Masalan, qara so'zi asosiy leksik darajada rang nomini bildirsa, tasviriy san'atda u chuqurlik, drammatizm va og'irlikni ifodalovchi estetik termin sifatida qo'llaniladi. Qara fon yoki qara sızıqlar kabi birikmalar kompozitsion markazni kuchaytirish vazifasini bajaradi. Aksincha, aq termini san'atda yorug'lik, poklik va bo'shliq tushunchalarini ifodalab, aq keńislik shaklida kompozitsion muvozanatni ta'minlaydi. Demak, rang terminlari oddiy nominativ birlikdan abstrakt-estetik tushunchaga ko'tarilganini ko'rish mumkin.

Shu bilan birga, tasviriy san'at terminlarining semantik tuzilishida ko'pma'nolilik hodisasi muhim o'rin tutadi. Ayrim terminlar kontekstga qarab turli ma'nolarni anglatadi: ular bir holatda texnik jarayonni bildirsa, boshqa holatda estetik baho yoki ramziy mazmuni ifodalaydi [3, 149-151]. Xususan, sızıq so'zi kundalik tilda oddiy chiziqni anglatadi, biroq san'atda u shaklni belgilovchi asosiy grafik birlik bo'lish bilan birga, harakat, yo'nalish va ritm ramziga ham aylanadi. Jińishke sızıq sokinlik va muloyimlikni, qalín sızıq esa keskinlik va dramatik holatni ifodalaydi. Bu holat jismoniy belgilar asosida emotsional-estetik ma'no shakllanishini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, qoraqalpoq tasviriy san'at terminologiyasida metaforik ko'chish asosida shakllangan birliklar ham keng uchraydi. Inson tanasi, tabiat hodisalari yoki kundalik buyumlar

bilan bog'liq so'zlar san'atda shakl, kompozitsiya va tasvir ifodasi uchun xizmat qiladi. Masalan, dem so'zi aslida "nafas" ma'nosini anglatib, súwretke dem beriw birikmasida rasmni jonlantirish, unga ruh va harakat bag'ishlash ma'nosini kasb etadi. Bu esa san'at terminlarida antropomorf metaforaning faol ekanini ko'rsatadi.

Shuningdek, bezak va naqsh terminlari qoraqalpoq tasviriy san'at terminologiyasining milliy-madaniy jihatdan eng boy qatlamini tashkil etadi. Na'gıs termini nafaqat ornament tushunchasini, balki xalqning an'anaviy dunyoqarashi va ramziy tafakkurini ham o'zida mujassamlashtiradi. Masalan, qoy mu'yiz na'gısı kuch, himoya va barqarorlik ramzi sifatida talqin qilinsa, tolqin na'gıs suv, harakat va hayot davomiyligini ifodalaydi. Shu sababli bunday terminlar boshqa tillarga so'zma-so'z tarjima qilinganda o'zining to'liq semantik mazmunini saqlab qola olmaydi.

Kompozitsiyaga oid terminlar ham leksik-semantik jihatdan e'tiborga molikdir. Jumladan, qurılıs so'zi umumtil doirasida "tuzilish" ma'nosini anglatadi, biroq tasviriy san'atda u tasvir elementlarining o'zaro joylashuvi, muvozanati va badiiy yaxlitligini ifodalovchi termin sifatida qo'llaniladi. Ashiq qurılıs erkin kompozitsiyani, jabiq qurılıs esa markazlashgan va qat'iy tartibli tasvirni bildiradi. Natijada oddiy maishiy leksik birlik professional-estetik tushunchaga aylanganini kuzatish mumkin.

Shu bilan birga, zamonaviy tasviriy san'at taraqqiyoti ta'sirida qoraqalpoq terminologiyasi ham yangi birliklar bilan boyib bormoqda. Xususan, forma kabi o'zlashma terminlar milliy birliklar (kelbet) bilan yonma-yon qo'llanilib, sinonimik qatlam hosil qilmoqda. Bunday jarayon bir tomondan terminologik tizimning rivojlanishini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan milliy til imkoniyatlarini saqlash va faollashtirish zaruratini yuzaga chiqaradi.

Xulosa qilib aytganda, qoraqalpoq tilidagi tasviriy san'at terminlari murakkab va ko'p qatlamli leksik-semantik tizimni tashkil etadi. Ular tarixiy leksik qatlam, metaforik ko'chish, ko'pma'nolilik va milliy-madaniy mazmunning uyg'unlashuvi natijasida shakllangan. Demak, ushbu terminologiyani chuqur o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki san'atshunoslik va madaniyatshunoslik uchun ham muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. D.S.Usmonova, R.A.Xojiakbarova "Tasviriy san'atga oid atamalarning morfologik xususiyatlari tahlili". International scientific-online conference.
2. D.Y.Rahmonova "Tasviriy san'atga oid terminlarning fundamental asoslari". Iqro jurnali 2023. IMPACT FACTOR (RESEARCH BIB) – 7,245.
3. Ismoilovna, K. Z. (2025, October). TASVIRIY SAN'AT TERMINLARINING MA'NOVIY GURUHLARI. In Conferences (Vol. 1, No. 2, pp. 149-151).
4. M.B.Safaraliyeva. "Tasviriy san'at va uning terminlari haqida tushuncha". Zamonaviy ilm-fan va ta'lim istiqbollari ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. 2024/30-avgust.
5. Xojiakbarova, R. (2025, October). TERMINOLOGIYADA SAN'ATSHUNOSLIK TERMINLARINING O'RNI. In CONFERENCE OF INNOVATIVE HORIZONS IN SCIENCE & ENGINEERING (Vol. 1, No. 1, pp. 170-173).
6. Xo'jamurodovna, Q. G. Z. (2025). TILDA TERMINLARNING VOQELANISHI VA TARAQQIYOTI. Tadqiqotlar, 62(2), 127-133.